

PROYECTO DE ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

**Revista Jóvenes Creadores de Latinoamérica: Arte, Cultura y Emociones en la Era
Digital**

Yobana Orozco Benavides
código 084700982022

Universidad del Tolima
Licenciatura en Educación Artística
Santiago de Cali - Valle del Cauca
2025

PROYECTO DE ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

**Revista Jóvenes Creadores de Latinoamérica: Arte, Cultura y Emociones en la Era
Digital**

**Yobana Orozco Benavides
código 084700982022**

Proyecto de área para aprobar el curso de : Lenguas y otros modos

Docente: Freinner Ramírez Moreno

**Universidad del Tolima
Licenciatura en Educación Artística
Santiago de Cali - Valle del Cauca
2025**

Agradecimientos

A mis hijos y estudiantes, porque son ese motor que me inspira y me recuerda cada día el verdadero sentido de mi labor; sin ustedes, nada de esto sería posible.

Al colegio Sebastián de Belalcázar, por abrirme sus puertas y permitirme compartir con los estudiantes este proyecto. A los padres de familia, por su maravilloso compromiso, amor y apoyo hacia sus hijos, que hacen posible que cada paso tenga sentido.

A la Universidad del Tolima y a mis docentes, quienes durante estos cuatro años me brindaron herramientas y actividades pedagógicas que trascendieron mucho más allá de una nota: sembraron en mí la semilla de nuevos proyectos y sueños.

De manera especial, agradezco a los profesores Vanesa López, Claudia Rengifo, Saydded Osorio y Freinner Ramírez, quienes con su acompañamiento, orientación y enseñanzas han dejado huellas imborrables en mi formación académica, artística y personal.

Gracias a este proceso universitario nació la Fundación Artes Multicap, así como plataformas como Emociones en el aula y Explorando Museos y Arte Latinoamericano. Lo que en un inicio fue una revista de museos nacionales de Colombia, luego se transformó en la revista Explorando Arte y Cultura Latinoamericana, y ahora continúa creciendo en este proyecto que refleja mi verdadero propósito: formar niños y jóvenes, apoyarlos, hacerlos sentir valiosos, seguros y capaces de mostrar al mundo sus habilidades y talentos, desde el arte, la literatura, la tecnología, las emociones, la inclusión y la cultura latinoamericana.

Dedicatoria

A mis hijos, que con su ternura, alegría y sueños me inspiran cada día a creer en la fuerza del amor y en el poder transformador de la educación. Ustedes son mi mayor motivación y el motor que da vida a cada proyecto.

A mis estudiantes, quienes con su creatividad y valentía me enseñan que el arte y la educación son caminos para sanar, crecer y transformar realidades. En cada uno de ustedes reconozco la esperanza de un futuro más humano y sensible.

Dedico también este trabajo a todas las niñas, niños y jóvenes de Latinoamérica que sueñan con expresarse y mostrar su talento al mundo. Que este proyecto sea una invitación a creer en sí mismos, a sentirse valiosos y a descubrir que sus voces, a través del arte, la literatura, la tecnología, las emociones y la cultura, pueden cruzar fronteras e iluminar caminos.

Aquí hay un espacio especial para ustedes.

Máxima

Somos historia, somos creación, pintamos el futuro latinoamericano.

Resumen

La revista Jóvenes Creadores de Latinoamérica, surge como una iniciativa cultural, pedagógica y académica que busca visibilizar y legitimar el talento artístico y literario de niñas, niños y jóvenes entre 8 y 17 años de diferentes países de América Latina.

Este proyecto responde a la necesidad de generar espacios de expresión y reconocimiento para los estudiantes, integrando el arte, la literatura, la tecnología y las emociones como herramientas de formación integral y construcción identitaria. La revista cuenta con registro académico internacional (ISSN y DOI), lo cual asegura la preservación de las obras en repositorios digitales y les otorga validez cultural e investigativa.

Asimismo, el proceso destaca el papel de los docentes, las familias y las instituciones educativas como acompañantes fundamentales, ofreciendo reconocimientos y certificaciones que fortalecen la participación y el compromiso comunitario.

Más que una publicación, la revista constituye un puente que conecta culturas, fomenta la autoestima juvenil y proyecta a los creadores hacia escenarios académicos y artísticos internacionales, reafirmando que el arte juvenil no solo expresa emociones, sino que también pinta el futuro de nuestra región.

Abstract

The magazine *Young Creators of Latin America: Art, Culture and Emotions in the Digital Era* emerges as a cultural, pedagogical, and academic initiative aimed at showcasing and legitimizing the artistic and literary talent of children and adolescents between the ages of 8 and 17 from different Latin American countries.

This project responds to the need to create spaces for expression and recognition, integrating art, literature, technology, and emotions as tools for integral education and identity building. The magazine has international academic registration (ISSN and DOI), which ensures the preservation of the works in digital repositories and grants them cultural and research validity.

The process also highlights the role of teachers, families, and educational institutions as fundamental companions, offering recognition and certifications that strengthen participation and community commitment.

More than a publication, this magazine is a bridge that connects cultures, fosters youth self-esteem, and projects young creators onto international academic and artistic platforms, reaffirming that youth art not only expresses emotions, but also paints the future of our region.

Tabla de contenido

Sección / Título	Página
Introducción	10
Capítulo I: Planteamiento del problema	12
Planteamiento del problema	12
Formulación del problema	12
Sistematización del problema	13
Justificación	13
Limitaciones	14
Objetivo general	15
Objetivos específicos	16
Capítulo II: Marcos de referencia	17
Marco de antecedentes	17
Marco teórico	19
Marco conceptual	19
Marco legal	20
Marco contextual	21
Capítulo III: Materiales y métodos	23
Diseño del estudio	23
Área de investigación	23
Línea de investigación	23
Enfoque de la investigación	23
Tipo o clase de investigación	24

Población y muestra	24
Técnicas e instrumentos de recolección de información	24
Propuesta de intervención	25
Actividades	26
Tabla: Propuesta de intervención – Revista Jóvenes Creadores de Latinoamérica	27
Reflexión final	32
Conclusiones	33
Tabla: Agenda 2030 y el proyecto	34
Referencias bibliográficas	36
Anexos	39

Introducción

El arte, en sus múltiples manifestaciones, constituye un lenguaje universal capaz de expresar emociones, pensamientos e identidades. En la niñez y la adolescencia, este lenguaje cobra aún más fuerza, pues se convierte en un medio para comprender y transformar el mundo. Dibujos, pinturas, poemas, relatos, fotografías y producciones digitales creadas por niñas, niños y jóvenes son ventanas a su interioridad y a su manera de ver la realidad. Sin embargo, con frecuencia estas creaciones quedan confinadas a espacios escolares o familiares y no alcanzan escenarios donde puedan ser valoradas en toda su magnitud.

La sociedad latinoamericana enfrenta un desafío: reconocer y visibilizar el talento juvenil como parte de su patrimonio cultural. Miles de estudiantes poseen habilidades artísticas y literarias, pero carecen de plataformas legítimas que les permitan mostrar sus obras con proyección internacional y validez académica. En este vacío surge la necesidad de generar propuestas que no solo exhiban la creatividad juvenil, sino que la preserven y fortalezcan como un aporte cultural, pedagógico y emocional.

La **Revista Jóvenes Creadores de Latinoamérica** es una iniciativa académica, pedagógica y cultural que busca abrir un espacio de expresión y reconocimiento para niñas, niños y adolescentes entre los 8 y los 17 años. La revista se sustenta en registros internacionales como el ISSN y el DOI, que garantizan la preservación de las obras en repositorios digitales, así como en el respaldo de instituciones educativas y culturales que avalan su pertinencia.

La **Revista Jóvenes Creadores de Latinoamérica** es una revista pionera creada por la **Fundación Artes Multicap (Colombia)**, donde los verdaderos protagonistas son niñas, niños y jóvenes que expresan su talento a través del arte, la literatura, la fotografía, la tecnología, las emociones y la inclusión. Esta publicación es única en el mundo al integrar todas estas áreas en un solo espacio educativo y artístico con enfoque latinoamericano. Cada edición celebra la creatividad, la diversidad cultural y el poder transformador del arte en las nuevas generaciones.

Disponible en línea: <https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app/>

Este proyecto educativo, artístico, cultural, literario, inclusivo, emocional y sin ánimo de lucro une corazones, familias y comunidades a través del arte y la cultura, fortaleciendo la identidad latinoamericana y promoviendo la inclusión.

Más que una publicación, esta revista es un puente entre generaciones y territorios; es la afirmación de que las voces juveniles no son pasajeras, sino semillas de transformación social y cultural. En cada obra publicada se refleja no solo el talento, sino también la esperanza de un futuro más sensible y humano.

La revista Jóvenes Creadores de Latinoamérica se convierte en una invitación a creer en los jóvenes, a abrir espacios para su expresión y a comprender que, al visibilizar su arte, también construimos comunidad y tejemos historia. Porque, en últimas, somos historia, somos creación y pintamos el futuro latinoamericano.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

El arte es una de las formas más poderosas de expresión humana, especialmente en la niñez y la adolescencia. A través del dibujo, la pintura, la fotografía o la literatura, los niños y jóvenes logran comunicar sus emociones, su visión del mundo y su identidad cultural. Sin embargo, en muchos casos, este talento creativo se limita a espacios escolares o familiares y se pierde por falta de escenarios donde pueda ser valorado y difundido.

En América Latina, existen miles de estudiantes con un potencial artístico inmenso, pero que carecen de plataformas para mostrarlo a nivel nacional e internacional. Este vacío genera que la creatividad juvenil quede invisibilizada y no se reconozca como un aporte cultural y pedagógico de gran valor.

Hoy en día, la tecnología y las redes digitales se convierten en herramientas fundamentales para superar esas barreras. El buen uso de estas plataformas permite que el arte juvenil trascienda fronteras, se conserve en repositorios digitales y se proyecte hacia el mundo.

De esta necesidad surge la revista Jóvenes Creadores de Latinoamérica, una publicación digital que reúne a niños y adolescentes de 8 a 17 años. Su propósito es brindar un espacio legítimo y académico para que los jóvenes expresen su talento, compartan sus obras, unan culturas y encuentren reconocimiento en un escenario internacional.

1.2 Formulación del problema

¿Cómo promover y visibilizar la creatividad de niños y jóvenes de América Latina a través de un proyecto cultural y educativo que integre sus producciones artísticas y literarias en una revista digital con validez académica e impacto internacional?

1.3 Sistematización del problema

- ¿Qué importancia tiene crear un espacio de expresión artística y literaria para niños y jóvenes de diferentes escuelas y países?
- ¿Cómo asegurar que estas obras no se pierdan, sino que queden registradas con valor académico y cultural (ISSN, DOI)?
- ¿De qué manera un proyecto internacional puede fortalecer la autoestima, la identidad y la formación integral de los estudiantes?
- ¿Cómo aprovechar la tecnología y las plataformas digitales como herramientas que permitan difundir y conservar las obras a nivel global?

1.4 Justificación

La revista Jóvenes Creadores de Latinoamérica nace como un proyecto cultural, artístico y educativo que busca dar voz y visibilidad a las producciones creativas de niños y jóvenes. Su esencia está en el arte: cada dibujo, pintura, fotografía o relato es una ventana a las emociones, pensamientos y sueños de las nuevas generaciones.

Más allá de la publicación, este proyecto busca que los jóvenes **se entusiasmen al verse reconocidos, comprendan lo importantes que son y crean en sus talentos y habilidades**. Cada obra publicada es una invitación a sentirse orgullosos de sí mismos y a descubrir que el mundo está abierto para escucharlos y valorarlos.

La revista también reconoce el papel fundamental de las familias: padres, madres y acudientes que motivan, respaldan y autorizan la participación. Sin su apoyo este proceso no sería posible. Por ello, este proyecto es también un homenaje a ellos, como acompañantes esenciales en el camino artístico y educativo de los jóvenes.

En el plano académico y cultural, la revista cobra relevancia al contar con **ISSN** y **DOI**, lo que garantiza que las obras sean preservadas, reconocidas y consultadas en repositorios digitales, bibliotecas y plataformas académicas. Así, el arte juvenil no se pierde, sino que se convierte en parte del patrimonio cultural contemporáneo.

La tecnología aquí juega un papel esencial: es la herramienta que permite conectar escuelas, familias y culturas; es el puente que amplifica la voz de los jóvenes artistas y asegura que sus creaciones sean vistas y valoradas en todo el continente.

En este sentido, la revista es más que una publicación: es un **proyecto pedagógico, cultural y digital** que motiva a los estudiantes, mejora su autoestima, fomenta su creatividad y demuestra que el arte juvenil tiene un lugar legítimo en el mundo.

Limitaciones

La revista **Jóvenes Creadores de Latinoamérica** se distingue por el entusiasmo y talento de niños y jóvenes de diferentes escuelas y países. Sin embargo, al tratarse de menores de edad, su participación requiere un paso indispensable: **el apoyo y la autorización de padres, madres o tutores legales**.

Entre los principales obstáculos identificados se encuentran:

- **Falta de respaldo familiar:** Aunque muchos niños y adolescentes desean participar, la ausencia de autorización limita su inscripción formal. Esto ha llevado a ampliar fechas de cierre de convocatoria y extender los tiempos de recepción de obras.
- **Errores en la diligenciación de autorizaciones y autorías:** Algunos formularios se completaron de manera incorrecta, lo que obligó a solicitar correcciones antes de poder publicar las obras.

- **Archivos incompatibles:** Algunos participantes subieron fotos o documentos que no se podían descargar o procesar correctamente.
- **Limitaciones en la inscripción de autores en literatura:** Inicialmente, la plataforma estaba diseñada para un solo autor por obra, pero en literatura algunos trabajos tenían dos autores, lo que requirió implementar ajustes en los datos.
- **Brecha digital:** En algunos hogares, el acceso limitado a internet o a dispositivos adecuados dificultó la participación.
- **Difusión limitada:** La convocatoria no alcanzó todos los contextos de América Latina en esta primera edición.
- **Calidad variable de los archivos recibidos:** La presentación de fotografías y documentos dependió de los recursos disponibles en cada hogar.
- **Esfuerzo adicional en coordinación y edición:** Fue necesario un trabajo extra para garantizar la correcta publicación y calidad de la revista.

Objetivo general

Crear, publicar y difundir la revista digital Jóvenes Creadores de Latinoamérica como un proyecto cultural, artístico y educativo que visibilice y valore las producciones de niños y jóvenes entre 8 y 17 años, integrando instituciones educativas nacionales e internacionales, con respaldo académico y proyección internacional.

Objetivos específicos

1. Promover la expresión artística, literaria y emocional de niños y jóvenes latinoamericanos, brindándoles un espacio para compartir sus obras y sentimientos a través de la revista digital.
2. Motivar la participación y el acompañamiento de familias, docentes e instituciones educativas, reconociendo su papel fundamental en el desarrollo emocional y creativo de los estudiantes.
3. Difundir y preservar las producciones juveniles con validez académica (ISSN y DOI), utilizando la tecnología como herramienta de proyección cultural y emocional a nivel internacional.

CAPÍTULO II: MARCOS DE REFERENCIA

2.1 Marco de antecedentes

Nivel local

En la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca existen iniciativas escolares y comunitarias que promueven el arte juvenil a través de exposiciones, ferias escolares y talleres extracurriculares. Ejemplo de ello son las actividades de las **Casas de la Cultura**, los talleres en instituciones educativas y las exposiciones temporales en el **Museo La Tertulia**, donde algunos colegios llevan obras de sus estudiantes. También se destacan eventos como el **Festival Internacional de Poesía de Cali**, que en ocasiones abre espacios a jóvenes escritores. Sin embargo, estas actividades suelen estar limitadas a cada institución o evento puntual y no trascienden hacia un espacio regional o internacional que conserve y dé valor académico a las producciones de los estudiantes.

Nivel nacional

En Colombia se han realizado proyectos que integran a niños y jóvenes en procesos artísticos, como los concursos de cuento, poesía o pintura impulsados por ministerios, secretarías de cultura y fundaciones. Ejemplos de ello son el **Premio Nacional de Cuento RCN – Ministerio de Educación**, los concursos organizados por la **Red de Bibliotecas Públicas (Bibliored y Biblioteca Nacional de Colombia)** y las convocatorias del **Ministerio de Cultura**. No obstante, la mayoría de estas iniciativas son de carácter temporal y no cuentan con publicaciones académicas (ISSN o DOI) que permitan conservar y proyectar las obras como patrimonio cultural juvenil.

Nivel internacional

En América Latina existen experiencias de revistas culturales y artísticas, pero en su mayoría están dirigidas a artistas adultos o profesionales. Por ejemplo, publicaciones como la **Revista Alhucema (Chile-México)** o diversas revistas universitarias de México, Argentina y Perú incluyen trabajos creativos, pero están centradas en escritores y artistas adultos. También existen concursos internacionales de dibujo infantil impulsados por la **UNESCO** o fundaciones privadas, que promueven la participación, pero no ofrecen publicaciones académicas ni repositorios permanentes. Esta realidad genera un vacío que la revista Jóvenes Creadores de Latinoamérica busca llenar, ofreciendo un espacio legítimo, digital e internacional para visibilizar y dar valor académico a los talentos juveniles.

2.2 Marco teórico

El arte, la literatura y la cultura son pilares en la formación integral de niños y jóvenes. Estos lenguajes expresivos permiten comunicar emociones, pensamientos y visiones de mundo, contribuyendo al desarrollo de la identidad personal y colectiva.

Autores como **Howard Gardner (1993)** con la teoría de las inteligencias múltiples resaltan la importancia de la inteligencia visual-espacial y la corporal-kinestésica en el aprendizaje artístico. Asimismo, **Daniel Goleman (1995)** plantea que la inteligencia emocional se fortalece cuando los niños logran expresar y reflexionar sobre lo que sienten a través del arte y la escritura.

Desde una perspectiva pedagógica, **Paulo Freire (1970)** defiende la educación liberadora, donde la creatividad y el pensamiento crítico permiten que los estudiantes se conviertan en protagonistas de su aprendizaje. De manera más reciente, el enfoque de **aprendizaje basado en la creación** subraya la importancia de la metacognición (pensar sobre el propio proceso creativo) y la metaemoción (reflexionar sobre lo que se siente al crear).

Este marco teórico demuestra que el arte y la literatura no son solo actividades estéticas, sino herramientas pedagógicas y emocionales que, apoyadas en la tecnología, permiten visibilizar talentos, unir culturas y construir comunidad.

2.3 Marco conceptual

- **Arte juvenil:** Creación plástica, visual o literaria realizada por niños y adolescentes que expresa sus emociones, identidad y visión del mundo.
- **Cultura:** Conjunto de saberes, tradiciones y expresiones artísticas que forman parte de la identidad colectiva de una comunidad.
- **Literatura infantil y juvenil:** Producción escrita de cuentos, relatos, poemas o artículos creados por niños y adolescentes como forma de comunicación y expresión.
- **Emociones:** Experiencias internas que se manifiestan y canalizan a través del arte, fortaleciendo la autoestima y el desarrollo socioemocional.
- **Tecnología educativa:** Herramienta digital que facilita la creación, difusión y preservación del arte y la literatura juvenil en plataformas académicas y culturales.
- **ISSN y DOI:** Códigos internacionales que legitiman publicaciones y garantizan su conservación en repositorios académicos.

2.4 Marco legal

- El proyecto se fundamenta en leyes nacionales e internacionales que protegen el arte, la cultura y los derechos de los niños y jóvenes:

- Constitución Política de Colombia (1991): Artículos 44, 70 y 71 que reconocen los derechos de los niños, el acceso a la cultura y el fomento de la educación, la ciencia y la creación artística.

- Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación): Incluye el arte y la cultura como parte de la formación integral.

- Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura): Promueve la creación, difusión y acceso a la cultura. Ley 23 de 1982 y Ley 44 de 1993: Normas sobre derechos de autor y conexos que protegen las obras literarias y artísticas en Colombia.

- Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales): Regula el uso de imágenes y datos de menores de edad.

- Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989): Reconoce el derecho de los niños a participar en actividades artísticas y culturales.

- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886, vigente en Colombia): Tratado internacional que salvaguarda los derechos de autor a nivel mundial. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015): Marco global que respalda este proyecto en los ODS 4 (educación de calidad), 10 (reducción de desigualdades), 16 (paz e instituciones sólidas) y 17 (alianzas).
- UNESCO (2006). Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales: Establece la importancia de garantizar la pluralidad de expresiones artísticas y culturales.

2.5 Marco contextual

Contexto externo

La revista surge en un contexto latinoamericano caracterizado por su diversidad cultural, lingüística y artística. Existen iniciativas de fomento a la cultura, pero pocas enfocadas en niños y jóvenes con un respaldo académico formal. El avance de la tecnología y la digitalización ofrece la oportunidad de crear un espacio de difusión internacional que una escuelas, familias y comunidades en torno al arte y la literatura juvenil.

Contexto interno

El proyecto nace en la **Fundación Artes Multicap**, una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro ubicada en Cali, Colombia. Desde allí se coordina la convocatoria, se reciben y organizan las obras, y se diseña la revista. La fundación trabaja en alianza con instituciones educativas, docentes y familias, convirtiendo la revista en un esfuerzo

colectivo que busca dar protagonismo a niños y jóvenes, fortalecer sus emociones y visibilizar sus talentos a nivel internacional.

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Diseño del estudio

El proyecto se plantea con un **enfoque mixto**, combinando elementos cualitativos y cuantitativos.

- El enfoque **cualitativo** permite comprender las emociones, experiencias y expresiones de los niños y jóvenes a través de sus obras artísticas y literarias.
- El enfoque **cuantitativo** permite registrar y analizar datos como número de participantes interesados, inscritos, colegios vinculados y categorías artísticas representadas.

3.2 Área de investigación

El área de investigación se ubica en el campo de la **educación artística y cultural**, con un énfasis en el desarrollo socioemocional de niños y jóvenes y en la difusión académica de sus obras a través de plataformas digitales.

3.3 Línea de investigación

Este proyecto se inscribe en la línea de investigación en **arte, cultura, literatura y emociones**, integrando además el uso de la tecnología como herramienta educativa y de difusión internacional.

3.4 Enfoque de la investigación

El enfoque es **mixto (cualitativo-cuantitativo)**.

- **Cualitativo:** análisis de las obras como expresiones emocionales y culturales.
- **Cuantitativo:** registro del número de interesados (80 niños y jóvenes), de los cuales solo 10 lograron completar su inscripción por la necesidad del consentimiento y apoyo de padres o tutores.

3.5 Tipo o clase de investigación

El tipo de investigación es **descriptiva y participativa**:

- **Descriptiva**, porque documenta y analiza las producciones artísticas de los jóvenes.
- **Participativa**, porque involucra a estudiantes, familias y docentes en un proceso colectivo de creación, difusión y reconocimiento.

3.6 Población y muestra

- **Población:** niños y jóvenes entre 8 y 17 años de diferentes colegios del Valle del Cauca y de otros países de Latinoamérica.
- **Muestra:** en la primera fase, 80 niños manifestaron interés en participar; sin embargo, solo 10 lograron completar su inscripción oficial debido a la falta de apoyo y autorización de padres o tutores.

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de información

- Convocatoria abierta mediante correos electrónicos, visitas a colegios y difusión digital.

- Ficha técnica de inscripción (datos del participante, obra y autorización de los padres/tutores).
- Recolección de obras en formato digital (fotografía de la obra, textos literarios en Word/PDF).
- Observación de las reacciones y emociones expresadas por los jóvenes durante el proceso de participación.

3.8 Propuesta de intervención

La propuesta consiste en la **creación, publicación y difusión digital de la revista “Jóvenes Creadores de Latinoamérica”**, entendida como un espacio **artístico, académico y cultural** que da voz a los niños y jóvenes de la región.

Este proyecto busca que cada participante pueda expresar, a través de su obra, **su talento, emociones, pensamientos y gustos**, demostrando que el arte es un lenguaje universal que comunica identidad y cultura.

La intervención contempla:

- **Recepción y selección de obras** de niños y jóvenes en distintas áreas: dibujo, pintura, literatura, fotografía y arte digital.
- **Acompañamiento pedagógico y emocional** mediante el apoyo de docentes, familias y tutores, quienes desempeñan un papel fundamental en el proceso creativo.
- **Registro académico** de la publicación con **ISSN y DOI**, garantizando que las obras tengan validez en bibliotecas y repositorios digitales.

- **Difusión internacional** mediante plataformas digitales, redes sociales y alianzas con instituciones culturales y educativas.
- **Reconocimiento simbólico y emocional** a los participantes, quienes se ven reflejados como creadores capaces, importantes y valiosos para su comunidad y el mundo.

Con esta propuesta, la revista se convierte en un puente para que los jóvenes sientan orgullo de sí mismos, fortalezcan su autoestima y comprendan que su arte es significativo no solo para ellos, sino también para su familia, su escuela y su región.

ACTIVIDADES

Las principales actividades desarrolladas para la ejecución del proyecto fueron:

1. **Diseño de la convocatoria** dirigida a niños y jóvenes de 8 a 17 años en el ámbito local, nacional e internacional.
2. **Difusión de la convocatoria** mediante redes sociales, correo electrónico, visitas a colegios y contactos con docentes.
3. **Recepción de inscripciones y obras** (dibujo, pintura, literatura, fotografía, arte digital).
4. **Revisión y organización de documentos:** fichas técnicas, biografías, autorizaciones de padres y tutores.
5. **Clasificación y selección de obras** para la primera edición de la revista.

6. **Edición y diseño digital** de la revista (diagramación, maquetación, inclusión de ISSN y DOI).
7. **Socialización del proyecto** en instituciones educativas y con las familias participantes.
8. **Publicación y difusión internacional** de la revista en plataformas digitales y bibliotecas virtuales.
9. **Presentación oficial** se presentó de forma virtual a través de las redes sociales oficiales de la Fundación Artes Multicap (Facebook, Instagram, página web, etc).
 La publicación se compartió también con los artistas, padres de familia e instituciones participantes mediante correo electrónico y WhatsApp, enviando el enlace oficial y las certificaciones de participación.
 Esta estrategia permitió una difusión amplia y accesible, fortaleciendo la visibilidad del proyecto y el reconocimiento de los jóvenes creadores.

TABLA: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN – REVISTA JÓVENES CREADORES DE LATINOAMÉRICA

Elemento / Actividad	Descripción
Nombre	REVISTA JÓVENES CREADORES DE LATINOAMÉRICA

<p>LOGO</p>	
<p>Unidad didáctica</p>	<p>Explosión creativa en América Latina</p>
<p>Grado/Edad</p>	<p>Niñas, niños y jóvenes de 8 a 17 años</p>
<p>Duración</p>	<p>2 meses (convocatoria, acompañamiento y publicación)</p>
<p>Ubicación</p>	<p>Del 5 de agosto al 15 de octubre de 2025</p>
<p>Lugar</p>	<p>Instituciones educativas aliadas (Colegio Sebastián de Belalcázar) y Fundación Artes Multicap (Cali, Colombia)</p>
<p>Dimensiones</p>	<p>Comunicativa: expresión de emociones e ideas en distintos lenguajes.</p> <p>Estética: desarrollo de la creatividad libre.</p> <p>Cognitiva: análisis, reflexión y simbolización de la realidad.</p> <p>Socioafectiva: reconocimiento, empatía y fortalecimiento de la autoestima.</p>

	<p>Ética y de valores: respeto, solidaridad e inclusión en las obras.</p> <p>Tecnológica: uso de herramientas digitales para compartir y difundir creaciones.</p>
<p>DBA</p>	<p>1. Toma decisiones frente a situaciones cotidianas</p> <p>Evidencia: explica por qué eligió su obra y participa activamente.</p> <p>2. Identifica y valora características emocionales y culturales</p> <p>Evidencia: reconoce su identidad y la de los demás en las creaciones.</p> <p>3. Reconoce que es parte de una comunidad y un territorio</p> <p>Evidencia: refleja costumbres y símbolos culturales en su obra.</p> <p>4. Participa en proyectos colectivos</p> <p>Evidencia: aporta a la revista como proyecto común latinoamericano.</p> <p>5. Expresa lo que siente, piensa e imagina a través del arte o literatura</p>

	<p>Evidencia: presenta obras creativas con autenticidad.</p> <p>6. Crea alternativas a problemas cotidianos desde la imaginación</p> <p>Evidencia: su obra propone reflexiones o soluciones creativas.</p>
<p>Actividad 1</p>	<p>Convocatoria Explosión creativa en América Latina,</p> <p>Tema: Presentación abierta de obras sin restricción temática.</p> <p>Objetivo: Motivar a los estudiantes, niños, niñas, jóvenes a mostrar lo que sienten, piensan o sueñan.</p> <p>Metodología: Difusión en colegios y redes sociales. Inscripción digital con autorización de padres. Recepción de obras en formato digital.</p> <p>Evaluación: Se valora la participación y originalidad.</p> <p>Recursos: Formulario en línea, correo institucional, redes sociales.</p>
<p>Actividad 2</p>	<p>Mi creación, mi historia</p> <p>Tema: Expresión libre de emociones, pensamientos o experiencias a través del arte o literatura.</p>

	<p>Objetivo: Permitir que cada participante exprese su mundo interior.</p> <p>Metodología: Conversatorio inicial. Creación de obras (pintura, cuento, poema, fotografía, digital). Nota breve donde el autor explica el sentido de su creación.</p> <p>Evaluación: Autenticidad en la expresión personal.</p> <p>Recursos: Materiales de arte, dispositivos digitales, acompañamiento docente/familiar.</p>
<p>Actividad 3</p>	<p>Puentes creativos</p> <p>Tema: Socialización de obras en espacios escolares y familiares.</p> <p>Objetivo: Fortalecer la autoestima y el reconocimiento entre pares.</p> <p>Metodología: Presentación de obras en el aula o entorno virtual. Conversatorio sobre lo que sienten al compartir sus obras. Selección de obras para la revista.</p> <p>Evaluación: Participación activa y capacidad de comunicar sus emociones.</p> <p>Recursos: Aula o espacio virtual.</p>

<p>Actividad 4</p>	<p>Publicación y difusión</p> <p>Tema: La obra como parte de un proyecto colectivo latinoamericano.</p> <p>Objetivo: Dar legitimidad académica y cultural a la producción artística y literaria juvenil, reconociendo su valor como parte del patrimonio creativo de Latinoamérica y fomentando su difusión en entornos educativos y culturales.</p> <p>Metodología: Edición digital de la revista con ISSN y DOI. Lanzamiento oficial (pospuesto del 5 al 10 de octubre de 2025). Socialización en instituciones y redes. Entrega de certificados digitales.</p> <p>Evaluación: Alcance, participación y recepción de la revista en instituciones y plataformas.</p> <p>Recursos: Software de edición, redes sociales, alianzas educativas.</p>
<p>Reflexión final</p>	<p>Esta primera edición se realizó de forma totalmente digital, lo que permitió ampliar la participación de niñas, niños y jóvenes sin barreras geográficas. No hubo una temática central: cada participante tuvo libertad para dibujar, pintar o escribir lo que deseaba, lo cual dio origen al nombre Explosión creativa en América Latina.</p>

	<p>El mayor logro fue consolidar un espacio inclusivo de libre expresión, donde cada obra fue valorada como testimonio de la riqueza cultural y emocional de la juventud latinoamericana, fortaleciendo tanto sus competencias creativas como sus habilidades digitales.</p> <p>Las voces de los participantes reflejan la emoción y el valor de esta experiencia. Muchos expresaron que se sintieron felices al ver sus obras publicadas, al recibir corazones y comentarios, y al saber que otros niños podían disfrutar de sus creaciones.</p> <p>Algunos destacaron que recordaron momentos especiales al buscar sus imágenes, y que participar en una revista los hizo sentir orgullosos y motivados.</p> <p>Respecto al proyecto, coincidieron en que es importante, bonito y motivador, y manifestaron su deseo de seguir participando en futuras ediciones, fortaleciendo así una red de jóvenes creadores que creen en el arte, la cultura y la unión de Latinoamérica.</p>
--	--

CONCLUSIONES

- El proyecto permitió **visibilizar talentos artísticos y literarios** de niños y jóvenes que, en muchos casos, no contaban con espacios de reconocimiento fuera de sus colegios.

- Se demostró que el **arte es un medio poderoso de expresión emocional y cultural**, reflejando los pensamientos, emociones y sueños de los participantes.
- La **tecnología y las plataformas digitales** fueron herramientas claves para expandir el alcance del proyecto a nivel internacional y legitimar las obras mediante ISSN y DOI.
- El proceso evidenció la importancia del **apoyo de padres, madres y tutores**, ya que su autorización y acompañamiento resultaron indispensables para la participación de los menores.
- La revista se consolidó como un **espacio pedagógico, artístico y comunitario**, fortaleciendo la autoestima, la creatividad y el sentido de identidad de los jóvenes.

TABLA AGENDA 2030 Y EL PROYECTO

El proyecto cumple principalmente con los ODS 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16 y 17 de la Agenda 2030, porque fortalece la educación artística y digital, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la innovación cultural latinoamericana.

ODS	Nombre	Cómo se cumple en el proyecto
ODS 4	Educación de calidad	Brinda un espacio educativo alternativo, donde niñas, niños y jóvenes desarrollan competencias artísticas, literarias, emocionales y digitales. La publicación internacional fortalece su formación integral y el acceso a herramientas académicas.
ODS 5	Igualdad de género	La convocatoria fue inclusiva: niñas y niños, jóvenes de distintos géneros y realidades pudieron participar y ser reconocidos en igualdad de condiciones, sin discriminación.
ODS 8	Trabajo decente y crecimiento económico	Aporta a la formación de competencias creativas y digitales que en el futuro pueden convertirse en oportunidades de empleo cultural y artístico. Impulsa la economía creativa juvenil.
ODS 9	Industria, innovación e infraestructura	Al ser un proyecto digital, se basa en plataformas tecnológicas, fomentando innovación en la forma de

		producir, difundir y dar legitimidad académica a obras juveniles.
ODS 10	Reducción de desigualdades	Ofrece a jóvenes de diferentes contextos la misma posibilidad de visibilizar sus obras, sin importar su nivel económico, lugar de residencia o condiciones sociales.
ODS 11	Ciudades y comunidades sostenibles	Refuerza la identidad cultural y comunitaria, mostrando en las obras tradiciones, valores y visiones locales que fortalecen el sentido de pertenencia.
ODS 16	Paz, justicia e instituciones sólidas	Fomenta valores como respeto, inclusión y expresión libre, contribuyendo a la construcción de comunidades más justas y pacíficas a través del arte.
ODS 17	Alianzas para lograr los objetivos	El proyecto involucra instituciones educativas, docentes, familias y plataformas académicas internacionales, mostrando la fuerza del trabajo colaborativo para alcanzar impacto social y cultural.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Constitución Política de Colombia. (1991). Bogotá: Asamblea Nacional Constituyente.

Ley 23 de 1982. Sobre derechos de autor. Diario Oficial de Colombia.

Ley 44 de 1993. Diario Oficial de Colombia.

Ley 115 de 1994. Ley General de Educación. Diario Oficial de Colombia.

Ley 397 de 1997. Ley General de Cultura. Diario Oficial de Colombia.

Ley 1581 de 2012. Protección de Datos Personales. Diario Oficial de Colombia.

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2018). Política para el desarrollo de la Economía Naranja. Documento CONPES 3918.

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. (1886, revisado en 1971). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. ONU.

Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ONU.

UNESCO. (2006). Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. UNESCO.

UNESCO. (2019). Declaración de Seúl: La educación artística como base para la creatividad y la innovación. UNESCO.

UNESCO. (2021). Repensar nuestros futuros juntos: Un nuevo contrato social para la educación. UNESCO.

UNICEF. (2017). Estado Mundial de la Infancia. Niños en un mundo digital. UNICEF.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2020). Cultura y desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas.

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.

Gardner, H. (1993). Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples. Fondo de Cultura Económica.

Goleman, D. (1995). Inteligencia emocional. Editorial Kairós.

ANEXOS

➤ ¿Te gustaría hacer parte de una revista artística? 80 respuestas

➤ Convocatoria oficial de la revista.

CONVOCATORIA ABIERTA
REVISTA JÓVENES CREADORES DE LATINOAMÉRICA
Somos historia, somos creación, Pintamos el futuro latinoamericano.

★ **Categorías:**
🎨 Artes plásticas (dibujo, pintura, collage)
🗿 Escultura
📷 Fotografía artística
📖 Literatura (cuento, poesía, relato breve)
💻 Arte digital / multimedia

📅 **5 DE AGOSTO HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

📍 **Publicación oficial: 5 DE OCTUBRE**

🏆 **JÓVENES CREADORES DE LATINOAMÉRICA**

<https://www.facebook.com/share/p/1CrfKjFRZW/> ,

<https://www.facebook.com/share/r/1BiuBTGZ3N/> ,

<https://convocatoriajuvenil2025.netlify.app/>

➤ Ficha técnica de inscripción de participantes.

Ficha Técnica del Participante – Revista Jóvenes Creadores de Latinoamérica 2025

Creemos en nuestros niños y jóvenes. Sus emociones, su arte y su voz merecen ser escuchados. Que se vean como artistas en una revista es regalarles futuro, confianza y esperanza. Apoyemos su creatividad, porque en sus manos late el corazón de Latinoamérica. Por favor diligenciar esta ficha en compañía de un adulto responsable.

yobana.orozco00@gmail.com [Cambiar cuenta](#)

Se registrarán el nombre, la foto y el correo electrónico asociados con tu Cuenta de Google cuando subas archivos y envíes este formulario

* Indica que la pregunta es obligatoria

Información del Artista Participante *

Nombre completo

Yobana

Foto del artista *

Sube 1 archivo compatible: drawing o image. El tamaño máximo es de 10 MB.

[Agregar archivo](#)

Foto del artista 2 para literatura

Sube 1 archivo compatible: drawing o image. El tamaño máximo es de 10 MB.

[Agregar archivo](#)

Edad *

15

Edad del artista 2 para literatura

Tu respuesta

Pais y Ciudad *

Colombia

Pais y Ciudad del artista 2 para literatura

Tu respuesta

Correo electrónico del responsable *

oro-baby@hotmail.com

Correo electrónico del responsable del artista 2 para literatura

Tu respuesta

Teléfono de contacto *

3113555949

Nombre completo del acompañante? docente, institución o familiar que apoya tu participación y ayuda *

Yobana

Nombre completo del acompañante? docente, institución o familiar que apoya tu participación y ayuda. **del artista 2 para literatura**

Tu respuesta _____

Relación o rol con el participante *

Familiar (mamá, papá, hermano/a, otro)

Docente

Tallerista independiente

Colegio / Institución educativa

Otros: _____

Relación o rol con el participante **del artista 2 para literatura**

Familiar (mamá, papá, hermano/a, otro)

Docente

Tallerista independiente

Colegio / Institución educativa

Otros: _____

Categorías de participación *

Artes plásticas (dibujo, pintura, collage)

Escultura

Fotografía artística

Arte digital

Literatura (cuento, poesía, ensayo, relato breve)

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH-YbDKYPFyhrKnt8qmqzZetjH3c_V5flwMTqJ4Re... 5/8 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH-YbDKYPFyhrKnt8qmqzZetjH3c_V5flwMTqJ4Re... 6/8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH-YbDKYPFyhrKnt8qmqzZetjH3c_V5flwMTqJ4ReX9O2dD8O/viewform

➤ Relación o rol con el participante 11 respuestas

➤ Autorización de padres y tutores.

<https://drive.google.com/file/d/1myICf6CvaJPGHpG8IscpgphMvlLuarfp/view>

Autorización de Participación y Publicación de Obra (Menores de edad)

Yo, _____, identificado(a) con número de identificación _____, expedida en _____, en calidad de (autor/a / padre, madre o tutor/a legal) del/la participante:

Nombre del participante: _____

Edad: _____ País y ciudad: _____

Título Obra 1: _____

Título Obra 2: _____

Título Obra 3: _____

DECLARO:

1. Que las obras presentadas por mi representado(a) para la convocatoria de la revista "Jóvenes Creadores de Latinoamérica 2025" son originales y no infringe derechos de terceros.
2. Que asumo plena responsabilidad en caso de reclamaciones legales relacionadas con derechos de autor o plagio.

AUTORIZO:

De manera libre, consciente y voluntaria, la participación de mi representado(a) en la convocatoria de la Revista Jóvenes Creadores de Latinoamérica 2025.

Autorización de Participación y Publicación de Obra (Menores de edad)

La publicación de las obras enviadas, junto con el nombre, fotografía y breve biografía del/la participante, en la revista digital y en las plataformas relacionadas (sitios web educativos, bibliotecas virtuales, redes sociales institucionales u otros medios no comerciales).

El uso de estos materiales con fines exclusivamente educativos, artísticos, pedagógicos y culturales, sin ánimo de lucro.

Esta autorización podrá ser revocada en cualquier momento mediante solicitud escrita al correo: explorandomuscosyartelatin@gmail.com.

Datos del padre/madre/tutor legal:

Nombre completo: _____

Documento de identidad: _____

Teléfono de contacto: _____

Correo electrónico: _____

Firma del padre/madre/tutor legal: _____

Fecha: ___/___/2025

➤ Categorías de participación 11 respuestas

- Artes plásticas y visuales (dibujo, pintura, collage)
- Escultura
- Fotografía artística
- Arte digital
- Literatura (cuento, poesía, ensayo, relato breve)
- Artes plásticas (dibujo, pintura, collage)

➤ Ejemplos de obras publicadas (imágenes y textos).

OBRAS PRESENTADAS

Título de la obra: Anime
Dimensiones: 21 cm x 27 cm
Técnica: Lápiz (grafito) sobre papel

Un dibujo en estilo anime chibi que resalta la ternura y la imaginación juvenil. Los grandes ojos expresivos y los detalles sencillos transmiten dulzura y creatividad, reflejando la pasión de la artista por el dibujo y el mundo del anime. se llama Ania de una serie

OBRA PRESENTADA

Título de la obra: Sirena encantada
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 16 cm x 14 cm

La obra muestra a una sirena contemplando el atardecer frente al mar. Los colores intensos y contrastantes del cielo, junto con el reflejo del sol en el agua, transmiten un ambiente mágico y lleno de fantasía, resaltando la conexión entre la naturaleza y el mundo imaginario.

Título de la obra: Kokushibo – Kimetsu no Yaiba
Dimensiones: 25 cm x 29,5 cm
Técnica: Dibujo a lapicero sobre papel

La obra representa a Kokushibo, uno de los personajes más icónicos del anime Kimetsu no Yaiba. Con un estilo detallado y expresivo, el artista resalta la intensidad del personaje a través de trazos firmes en lapicero, destacando la fuerza de la mirada y los elementos característicos de su espada. Este trabajo refleja la pasión juvenil por el anime y el deseo de plasmar su energía en el dibujo.

Título de la obra: Thanos 230
Técnica: Lápiz de grafito y esfero sobre papel
Dimensiones: 20 cm x 4,5 cm

La obra presenta un retrato intervenido con números, símbolos y detalles en esfero azul que contrastan con el trazo en grafito. Esta composición espontánea y expresiva refleja la creatividad del joven artista, quien combina elementos gráficos y personales para transmitir identidad, estilo propio y una mirada fresca sobre el dibujo como medio de experimentación.

OBRAS PRESENTADAS

Título de la obra: Cristiano Ronaldo – Al Nassr
Técnica: Lápiz de grafito y esfero sobre papel
Dimensiones: 20 cm x 4,5 cm

Retrato de Cristiano Ronaldo, futbolista portugués y actual jugador del club Al Nassr. La obra combina grafito con detalles en esfero azul y amarillo, resaltando el escudo del equipo. A través de este dibujo, el artista refleja su admiración por uno de los grandes referentes del fútbol mundial.

OBRAS PRESENTADAS

Título de la obra: El alma de una joven
Técnica: Grafito y lápices Faber-Castell

Esta obra es una interpretación de una página del manga My Hero Academia, un anime japonés de héroes. El personaje representado es Toga Himiko, una joven que, al tomar la sangre de sus víctimas, puede copiar su apariencia. Esta obra es una de mis favoritas debido a la dedicación y al excelente acabado en los detalles, mostrando tanto la personalidad del personaje como mi pasión por el arte.

➤ Género literario 1 respuesta

- Cuento
- Poesía
- Ensayo
- Artículo
- Entrevista
- Crónica

➤ Difusión en Plataformas Digitales.

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app/>

Artes Multicap

Promocionar sitio web

yobanaorozco00.wixsite.com/multicapart

Promocionar sitio web

Reservas online · Retiro en el negocio · Compras en la tienda...

Aún sin calificación (0 opiniones)

Editar detalles

Collection

Editar destacados

Artes Multicap
Reels · 1 de oct ·

Hoy tenemos el honor de presentar a Luis Eduardo Moreno, un talentoso joven artista participante de la primera edición de la Revista Jóvenes Creadores... Ver más

Willy Chirino · Pa'lante · Will

Artes Multicap

Collection

Editar destacados

Fotos [Ver todas las fotos](#)

Artes Multicap
Reels · 30 de sep ·

María Camila es una joven artista que encuentra en la pintura y el dibujo una forma de expresar su mundo interior. A sus 11 años, combina sencillez y creatividad... Ver más

Artes Multicap

Editar detalles

Collection

Editar destacados

Fotos [Ver todas las fotos](#)

artista de 14 años que participa en la primera edición de la Revista Jóvenes Creadores de ... [Ver más](#)

Colombia, Cali

Maria Camila Hipilla

Tengo 14 años. Me dedico a realizar ilustraciones tanto de forma tradicional como digital, creando mis propios personajes y trabajando también sobre personajes existentes. Mi pasión por el arte es irrefrenable, creo firmemente que el talento no se nace, sino que se construye con práctica y dedicación. Para mí, el arte es una forma de expresar emociones a través de mis personajes, no para otros, sino para mí misma. Si quiero ser artista, nunca después de producir una lo que hago y todo lo que...

https://www.facebook.com/ArtesMulticap/?locale=es_LA

TikTok

Buscar

- Para ti
- Explorar
- Seguindo
- Friends
- Cargar
- Actividad
- Mensajes
- LIVE
- Perfil
- Más

Cuentas que sigues

COLOMBIA
19 AL 30 JULIO 2025
PERUGIA ITALIA
PREMIO ARTE ANIMA LATINA

Colombia, Cali

Colombia, Cali

Colombia, Cali

Colombia, Cali

Colombia, Cali

➤ Portada de la revista Jóvenes Creadores de Latinoamérica al inicio.

- Portada oficial de la revista Jóvenes Creadores de Latinoamérica

REVISTA JÓVENES CREADORES DE LATINOAMÉRICA
Somos historia, somos creación. Pintamos el futuro latinoamericano.

Explosión Creativa en América Latina

EDITORA YOBANA OROZCO BENAVIDES

ISSN: 3115-0357

**Vol. 1, N° 1
Octubre 2025**

**Colombia,
Cali- Valle del Cauca**

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

- Invitación y el paso a paso para participar

<https://youtu.be/OGjZLM4Pyyw>

➤ Certificado de Participación para los jóvenes artistas.

➤ Diploma de reconocimiento padres, tutores, maestros e instituciones que apoyaron, acompañaron y motivaron a los jóvenes artistas

➤ Entidades colaboradoras y de respaldo

➤ Revista publicada en el sitio web

➤ Cartas agradecimientos

Matrícula No.: 1220672-2
<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app/>

Carta de Agradecimiento Institucional

Fundación Artes Multicap
Cali, Colombia – Octubre 22 de 2025

Al Centro Educativo Sebastián de Belalcázar
Cali, Colombia

La **Fundación Artes Multicap** expresa su más sincero agradecimiento al **Centro Educativo Sebastián de Belalcázar** por su valiosa colaboración, compromiso y apoyo en el desarrollo de la **Revista Jóvenes Creadores de Latinoamérica – Vol. 1, No. 1 (2025)**, un proyecto educativo, artístico y cultural pionero que promueve la creatividad, la expresión y el pensamiento crítico de niñas, niños y jóvenes de toda la región.

Gracias a la apertura y el respaldo de su institución, los estudiantes pudieron participar activamente en esta primera edición, compartiendo sus obras y reflexiones a través de las artes plásticas, la literatura y la fotografía. Su entusiasmo, disciplina y sensibilidad artística se reflejan en las páginas de esta publicación que hoy trasciende fronteras.

En reconocimiento a esta destacada participación, adjuntamos la revista en formato digital (PDF) y el **Diploma de Reconocimiento Institucional**, otorgado por la Fundación Artes Multicap, como símbolo de gratitud por su compromiso con la educación, la cultura y la formación integral de los jóvenes creadores latinoamericanos.

Agradecemos de manera especial al **equipo directivo, docente y a las familias** que acompañaron con dedicación y alegría a los estudiantes durante este proceso creativo, demostrando que la educación artística es una herramienta esencial para la transformación personal y social.

Asimismo, nos complace informar que la revista ha sido publicada y difundida en **repositorios y plataformas académicas y culturales internacionales**, garantizando su preservación y visibilidad global.

1. **IberCultura Viva – Mapa Cultural:** <https://mapa.ibercultura.org/proyecto/544#info>
2. **Academia.edu:** https://www.academia.edu/144590006/Pl%C3%B3yvenes_Creadores_de_Latinoam%C3%A9rica

Matrícula No.: 1220672-2
<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app/>

3. **ResearchGate:** https://www.researchgate.net/publication/396775801_Jovenes_Creadores_de_Latinoamerica_1_2025
4. **SlideShare:** <https://es.slideshare.net/slideshow/jovenes-creadores-de-latinoamerica-1-2025-pdf/283893956>
5. **Studocu:** <https://www.studocu.com/co/document/universidad-del-tolima/arte-contemporaneo/revista-jovenes-creadores-de-latinoamerica-vol-1-no-1-2025-142973176>
6. **Zenodo (CERN, Unión Europea) – DOI:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.17419626>
7. **Sitio Oficial Fundación Artes Multicap:** <https://fundacion-artes-multicap.netlify.app/>

Este reconocimiento refleja el valor de la alianza entre instituciones educativas, familias y organizaciones culturales comprometidas con el arte, la educación y la construcción de paz desde la creatividad.

Con aprecio y gratitud,

Yohana Orozco Benavides
Artista Integral, Educadora, Editora e Investigadora
Representante Legal y Gestora Cultural Nacional e Internacional
Fundación Artes Multicap
Registro Único de Agente Cultural – Ministerio de Cultura de Colombia
Agente Cultural de IberCultura Viva – SEGIB (ID 670813)
<https://orcid.org/0009-0002-9753-6429>
<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app/>

Matrícula No.: 1220672-2
<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app/>

Carta de Agradecimiento a las Familias y Jóvenes Creadores de Latinoamérica

Fundación Artes Multicap
Cali, Colombia – Octubre 22 de 2025

Queridas familias y jóvenes creadores,

La **Fundación Artes Multicap** expresa su más profundo agradecimiento a cada uno de los **niños, niñas, jóvenes artistas y a sus familias** por su valiosa participación en la primera edición de la **Revista Jóvenes Creadores de Latinoamérica – Vol. 1, No. 1 (2025)**, una publicación educativa, artística y cultural que proyecta el talento, la sensibilidad y la creatividad de las nuevas generaciones en el escenario internacional.

Gracias a su entusiasmo, compromiso y apoyo incondicional, este proyecto se convierte en una muestra viva de cómo el arte, la educación y la unión familiar fortalecen los lazos sociales y culturales que dan forma a una Latinoamérica diversa, inspiradora y resiliente.

Las obras de los jóvenes participantes reflejan su manera única de ver el mundo, sus emociones, sueños y aspiranzas. Cada creación —ya sea pintura, poesía, fotografía o escritura— representa una voz que merece ser escuchada y un mensaje de transformación a través del arte.

A las familias, nuestro reconocimiento especial por acompañar con amor y dedicación cada proceso artístico. Su respaldo ha sido fundamental para que cada joven creador se sienta valorado, inspirado y seguro de compartir su talento con el mundo.

Nos honra también contar con el acompañamiento del **Centro Educativo Sebastián de Belalcázar**, institución que, con su apoyo pedagógico y compromiso con la formación artística, ha contribuido de manera significativa a la consolidación de este proyecto.

La revista **Jóvenes Creadores de Latinoamérica** ha sido difundida en **repositorios académicos y culturales internacionales**, asegurando la visibilidad y reconocimiento de los participantes:

1. **IberCultura Viva – Mapa Cultural:** <https://mapa.ibercultura.org/proyecto/544#info>
2. **Academia.edu:** https://www.academia.edu/144590006/Pl%C3%B3yvenes_Creadores_de_Latinoam%C3%A9rica

Matrícula No.: 1220672-2
<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app/>

3. **ResearchGate:** https://www.researchgate.net/publication/396775801_Jovenes_Creadores_de_Latinoamerica_1_2025
4. **SlideShare:** <https://es.slideshare.net/slideshow/jovenes-creadores-de-latinoamerica-1-2025-pdf/283893956>
5. **Studocu – Universidad del Tolima:** <https://www.studocu.com/co/document/universidad-del-tolima/arte-contemporaneo/revista-jovenes-creadores-de-latinoamerica-vol-1-no-1-2025-142973176>
6. **Zenodo (CERN, Unión Europea):** <https://doi.org/10.5281/zenodo.17419626>
7. **Sitio Oficial Fundación Artes Multicap:** <https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app/>

A todos ustedes, familias y jóvenes, gracias por creer en el arte como camino de expresión, conocimiento y esperanza. Este logro conjunto simboliza el poder de la educación, la creatividad y la colaboración entre escuela, hogar y comunidad.

Con gratitud, respeto y orgullo por este gran paso hacia la internacionalización del arte joven,

Yohana Orozco Benavides
Artista Integral, Educadora, Editora e Investigadora
Representante Legal y Gestora Cultural Nacional e Internacional
Fundación Artes Multicap
Registro Único de Agente Cultural – Ministerio de Cultura de Colombia
Agente Cultural de IberCultura Viva – SEGIB (ID 670813)
<https://orcid.org/0009-0002-9753-6429>
<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app/>